

Open Education Platform
for Management Schools

Publikationstyp: Lehrmaterialien

documenta fifteen – Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten

Version Nr. 1, 17. Februar 2025

Windler, Katharina

Nagel, Erik

HSLU – Hochschule Luzern

Breuning, Franziska

Universität Basel

Publiziert auf: www.oepms.org

Unter doi: [10.25938/oepms.404](https://doi.org/10.25938/oepms.404)

documenta fifteen – Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten

Version Nr. 1, 17. Februar 2025

Windler, Katharina

Nagel, Erik

HSLU – Hochschule Luzern Wirtschaft

Breuning, Franziska

Universität Basel

Publikationsform: Fallstudie

Institution: HSLU – Hochschule Luzern

Schlüsselbegriffe: documenta fifteen; Künstlerische Freiheit;
Kulturmanagement; Organisational Behaviour;
Public Management

Einsatzbereich: Masterstudierende, Weiterbildungsstudierende

Lizenz:

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Zitierweise nach APA:

Windler, K., Nagel, E. & Breuning, F. (2024). documenta fifteen – Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten. *Open Education Platform*. Doi: 10.25938/oepms.404

Fallstudie:

documenta fifteen

18. Juni – 25. September 2022

Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten¹

Katharina Windler ^a, Erik Nagel ^b, und Franziska Breuning ^c

^a Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003 Luzern, Adresse, katharina.windler@hslu.ch

^b Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003 Luzern, Adresse, erik.nagel@hslu.ch

^c Universität Basel, Steinengraben 22, 4051 Basel, franziska.breuning@unibas.ch

Abstract. Die Fallstudie beleuchtet die «documenta fifteen», welche von Kontroversen um möglichen Antisemitismus in einigen Kunstwerken geprägt war. Dies führte zu politischen Konsequenzen, darunter der Verzicht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einen Besuch. Ein Expert:innengremium wurde eingesetzt, um die Vorwürfe zu untersuchen und empfahl, umstrittene Werke zu entfernen, was zu Diskussionen über Zensur führte.

¹ Basierend auf Sekundärrecherchen haben die Autor:innen die historischen Ereignisse «nach bestem Wissen und Gewissen» aufgearbeitet. Zudem danken die Autor:innen Johanna Köhler, Leiterin Kommunikation und Marketing der documenta, für ihren Input.

Inhaltsverzeichnis

1. Der Auftakt.....	3
2. Die documenta.....	3
3. Vorgeschichte der documenta fifteen.....	5
4. Eröffnung der documenta fifteen.....	8
5. Weitere Ereignisse während der documenta fifteen.....	11
6. Die Aufarbeitung beginnt noch während der documenta.....	12
Literaturverzeichnis.....	14
Anhang.....	18

«Für die jüdische Gemeinschaft ist das ein Trauma-Erlebnis, das so etwas wieder möglich ist.»

Daniel Botman, Geschäftsführer Zentralrat der Juden (in Götze, 2022)

«Können wir das wirklich nicht aushalten? Ist es wirklich so, dass es 70 Jahre deutsche Vergangenheitsbewältigung zerstört, wenn das in Kassel hängenbleibt? Diese Frage möchte ich wenigstens stellen.»

Eva Menasse, Schriftstellerin und Publizistin (in Götze, 2022)

Abbildung 1: Logo documenta fifteen; © documenta fifteen; <https://artinwords.de/kassel-documenta-fifteen-2022/>

1. Der Auftakt

Drei Tage nach Beginn der Vorbesichtigungsphase und am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Kunstausstellung documenta fifteen durch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, wurde am 17. Juni 2022 im Zentrum von Kassel auf dem Friedrichsplatz das grossflächige Banner «People's Justice» des Künstler:innenkollektivs Taring Padi aufgehängt. Unter den 32 über die Stadt verteilten Ausstellungsorten der documenta fifteen, ist der Friedrichsplatz traditionell einer der sichtbarsten und renommiertesten Ausstellungsorte der documenta. In der Vergangenheit standen dort grossformatige Skulpturen und Installationen (z.B. Jonathan Borofskys Man Walking to the Sky oder Marta Minujíns Parthenon der verbotenen Bücher), welche zum Sinnbild der jeweiligen Ausgabe der Kunstausstellung geworden sind und auch von jenen Teilen der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, die sonst wenig Interesse an zeitgenössischer Kunst zeigen (Langenbacher, 2022). So auch im Jahr 2022. Jedoch ist das fast hundert Quadratmeter grosse Werk des indonesischen Künstler:innenkollektivs nicht aufgrund seines künstlerischen Wertes zum Symbol der documenta fifteen geworden, sondern wegen zweier antisemitisch lesbarer Darstellungen, auf die am Eröffnungswochenende der Ausstellung erstmals öffentlich hingewiesen wurde und die den weiteren Verlauf der documenta fifteen überschatten sollten (Deitelhoff et al., 2023).

2. Die documenta

Die documenta gilt neben der Biennale in Venedig als global wichtigste Ausstellung für internationale zeitgenössische Kunst (Goethe Institut, 2022). Die 1955 von Maler und Akademieprofessor Arnold Bode ins Leben gerufene Ausstellung findet alle fünf Jahre mehrere Sommermonate lang in und um die kleine mitteldeutsche Stadt Kassel in Hessen statt. Da sie jeweils 100 Tage dauert, wird sie auch als «Museum der 100 Tage» bezeichnet. Sie lockt jeweils tausende Künstler:innen und Kulturschaffende sowie Millionen Besucher:innen aus allen Teilen der Welt an (vgl. Anhang I & II) (Statista, 2022).

Mit der ersten documenta standen 1955 – zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs – Aufgaben von nationaler Bedeutung an: die Rehabilitation der zuvor als entartet diskreditierten Künstler:innen und die Wiedereingliederung Deutschlands in die Reihe der Kulturnationen (documenta Stadt, 2022). Der grosse Erfolg ermöglichte vier Jahre später eine documenta 2, die sich aktiv in den Diskurs um abstrakte Kunst einschaltete. Seitdem hat sich die documenta im zunächst vier-, später fünfjährigen Rhythmus zu einer weltweit bedeutenden Ausstellung für Gegenwartskunst entwickelt. Als Medium der Information

über die aktuellen Tendenzen im internationalen Kunstgeschehen hat sie im Laufe ihrer Geschichte sämtliche Etappen des westlichen, später globalen Kunstverständnisses dokumentierend und kommentierend begleitet. Neben dem jeweils neuesten Stand der künstlerischen Produktion spiegelt jede documenta auch den Stand des kunsttheoretischen Diskurses (documenta Stadt, 2022). Der Diskurs und die Dynamik der Diskussion rund um jede documenta reflektiert und hinterfragt die Erwartungen der Gesellschaft an die Kunst (documenta, 2022). Mit ihren szenografischen Erfindungen an den unterschiedlichen Ereignisorten der Ausstellung gilt die documenta als massstabsetzend für die Methoden der Inszenierung von Kunst (documenta Stadt, 2022). Eine Übersicht über die vergangenen 14 Ausstellungsreihen findet sich in Anhang II.

Jede Ausgabe der documenta muss sich organisatorisch und konzeptuell neu erfinden. Seit 1972 liegt diese Aufgabe in den Händen wechselnder künstlerischer Leitungen bzw. Ausstellungsleitungen. Diese werden jeweils von einer international besetzten Findungskommission aus Kunstdirektor:innen und Kunsthistoriker:innen ausgewählt und anschliessend vom Aufsichtsrat ernannt. Organisatorisch unterstützt von einer gemeinnützigen Gesellschaft, der documenta und Museum Fridericianum gGmbH, wird der Ausstellungsleitung künstlerische Freiheit garantiert. Gesellschafter:innen und Geldgeber:innen der documenta und Museum Fridericianum gGmbH sind die Stadt Kassel und das Bundesland Hessen. Zudem wird sie durch die Kulturstiftung des Bundes finanziell unterstützt. Der/die amtierende Oberbürgermeister:in der Stadt Kassel ist Vorsitzende:r des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat bestellt auch die Geschäftsführung. Diese und die künstlerische Leitung bilden die Ebene unter dem Aufsichtsrat (zdf.de, 2022b), wie in Abbildung 2 aufgezeigt.

Abbildung 2: Organisation der documenta (eigene Darstellung)

An der Spitze der documenta fifteen standen Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender und Angela Dorn (Grüne), die hessische Staatministerin für Wissenschaft und Kunst, als seine Stellvertreterin. Vertreter:innen des Bundes fanden sich im Aufsichtsrat der documenta fifteen nicht. In Folge eines Finanzskandals der documenta 14 liess die Kulturstiftung des Bundes ihre beiden Sitze ruhen (RIAS Hessen, 2022). Als Generaldirektorin und Chefin der Geschäftsführung der documenta und Museum Fridericianum gGmbH wurde am 1. November 2018 die Germanistin und Kulturmanagerin Sabine Schormann bestellt. Am 1. Oktober 2022 übernahm Alexander Farenholtz als Interimsdirektor.

3. Vorgeschichte der documenta fifteen

Die fünfzehnte Ausgabe der documenta, die vom 18. Juni bis 25. September 2022 stattfand, war mit grosser Spannung erwartet worden. Dieses Jahr sollte sie anders werden als alle bisherigen documentas. Zum ersten Mal wurde in der Geschichte der Ausstellung die künstlerische Leitung an ein Künstler:innenkollektiv vergeben statt an eine:n einzelne:n verantwortliche:n Kurator:in, und man entschloss sich, erstmals Kunst aus dem «Globalen Süden» nach Kassel zu bringen. Der Begriff des «Globalen Südens» wird für jene Staaten verwendet, die nicht dem «Globalen Norden», d.h. den Industrieländern, angehören. Als Staaten des «Globalen Südens» werden in umwelt- und wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten jene bezeichnet, die im Vergleich zu den Industrieländern gesellschaftlich, politisch und ökonomisch benachteiligt sind, z.B. wegen einer kolonialen Vergangenheit (Oxford Bibliographies, 2023). Die künstlerische Leitung wurde übertragen an ruangrupa – ein im Kern zehnköpfiges Kollektiv aus Künstler:innen und Kreativen aus dem indonesischen Jakarta. Im Februar 2019 wurde das Kollektiv von der internationalen Findungskommission einstimmig ausgewählt mit folgender Begründung:

«Wir ernennen ruangrupa, weil sie nachweislich in der Lage sind, vielfältige Zielgruppen – auch solche, die über ein reines Kunstpublikum hinausgehen – anzusprechen und lokales Engagement und Beteiligung herauszufordern. Ihr kuratorischer Ansatz fusst auf ein internationales Netzwerk von lokalen Communitybasierten Kunstorganisationen. [...] In einer Zeit, in der innovative Kraft insbesondere von unabhängigen, gemeinschaftlich agierenden Organisationen ausgeht, erscheint es folgerichtig, diesem kollektiven Ansatz mit der documenta eine Plattform zu bieten.» (documenta fifteen, 2019 S. 2).

Ihren dezidiert partizipativen kuratorischen Anspruch, der auf den Kernwerten und Ideen von Lumbung (ein in Indonesien entwickeltes Prinzip ursprünglich zum Zusammentragen von Reis und Lebensmitteln) beruht, formulierten Farid Rakun und Ade Darmawan von ruangrupa für die documenta fifteen wie folgt:

«Wir wollen eine global ausgerichtete, kooperative und interdisziplinäre Kunst- und Kulturplattform schaffen, die über die 100 Tage der documenta fifteen hinaus wirksam bleibt. Unser kuratorischer Ansatz zielt auf ein anders geartetes, gemeinschaftlich ausgerichtetes Modell der Ressourcennutzung – ökonomisch, aber auch im Hinblick auf Ideen, Wissen, Programme und Innovationen. Wenn die documenta 1955 antrat, um Wunden des Krieges zu heilen, warum sollten wir nicht versuchen, mit der documenta fifteen das Augenmerk auf heutige Verletzungen zu richten. Insbesondere solche, die ihren Ausgang im Kolonialismus, im Kapitalismus oder in patriarchalen Strukturen haben. Diesen möchten wir partnerschaftliche Modelle gegenüberstellen, die eine andere Sicht auf die Welt ermöglichen.» (documenta fifteen, 2019 S. 2)

Abbildung 3 illustriert die Arbeitsweise des Kollektivs, die auf einem alternativen, gemeinschaftlich ausgerichteten Nachhaltigkeitsmodell, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt, beruht und den Anspruch hat, Ressourcen wie Zeit, Geld, Ideen und Wissen kollektiv zu teilen (documenta fifteen, 2019).

Bei der Einladung der Künstler:innen ging ruangrupa nach dem Schneeballprinzip vor, d.h. eingeladene Künstler:innengruppen luden wieder andere Gruppen ein, so dass am Ende über 1.500 künstlerische Positionen zur Ausstellung zusammenkamen (Götze, 2022). Unter ihnen war etwa eine dänische Organisation, die Geflüchtete mit Rechtsberatung und Sprachkursen unterstützt, oder eine Gruppe aus Bangladesch, die sich um Müllvermeidung bemüht. Es gab einen Bienenzüchter aus Kassel, einen

«trans:feministischen Kunst- und Sozialraum» oder ein koreanisches Forschungsprojekt, das die vielfältigen Verbindungen zwischen Pflanzen und Menschen, Zivilisation und Naturphänomenen sowie Kolonialismus und Ökologie untersucht (Arend, 2022).

Abbildung 3: Paradigmenwechsel, Harvest von Jazael Olguín Zapata aus dem Booklet der documenta fifteen: <https://booklet.documenta-fifteen.de/de/ueber/documenta-fifteen>

Die betont gleichberechtigte Atmosphäre unter den Beteiligten wurde jedoch schon Monate vor der Eröffnung von einem anderen Thema überlagert. Seit Anfang Januar 2022 waren immer wieder Befürchtungen laut geworden, dass bei der documenta fifteen mit israelfeindlichen und antisemitischen Positionen zu rechnen sei. Einzelnen Kurator:innen und von ihnen eingeladenen Künstler:innen, darunter der Palästinenser Yazan Khalili vom Kollektiv «The Question of Funding», wurde nachgesagt, dass sie der gegen Israel gerichteten BDS-Bewegung nahestehen.² Die BDS-Bewegung setzt sich dafür ein, «die internationale Unterstützung für Israels Unterdrückung der Palästinenser:innen zu beenden und Israel zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen» (BDS, 2022). Sie ist äusserst umstritten und wurde 2019 in einer formellen Resolution des Deutschen Bundestages als «nicht nur antiisraelisch, sondern

² Stein des Anstosses zu dieser Debatte war, gemäss Deitelhoff et al. (2023), ein Beitrag auf dem Blog des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus (BgA) vom 07.01.2022, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde: Bündnis gegen Antisemitismus Kassel (2022): Documenta fifteen: Antizionismus und Antisemitismus im lumbung: <https://bgakasselblog.wordpress.com/2022/01/07/documenta-fifteen-antizionismus-und-antisemitismus-im-lumbung/>.

grösstenteils klar antisemitisch» verurteilt (Stoltenberg, 2019). Auch im Beirat und der Findungskommission der documenta fifteen wurden anti-israelische Aktivist:innen vermutet (Götze, 2022). Hinzu kam, dass sich, trotz des hohen Stellenwerts, den Fragen der Identität bei der Ausstellung spielten, keine der teilnehmenden Künstler:innen als Israelis oder Jüdinnen oder Juden zu erkennen gaben³ (Deitelhoff et al., 2023). Jedoch sollte der palästinensische Künstler Mohammed Al Hawajri vom Kollektiv «The Question of Funding» die Bilderserie «Guernica Gaza» präsentieren – ein israelkritisches Werk (Greven, 2022). In Anbetracht dieser Entwicklungen zeigte sich der Zentralrat der Juden besorgt, dass es antisemitische Bilder und Veranstaltungen auf der documenta geben könnte. Er regte an, dass ein Expert:innengremium sich die Werke noch vor der Eröffnung anschau (Götze, 2022).

Nachdem mehrere Medien die Recherchen aufgegriffen hatten, nahm Kassels Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der documenta fifteen, Christian Geselle, am 16. Januar wie folgt Stellung (Greven, 2022): «Die documenta ist eine internationale Kunstschau, die nicht allein die deutsche Sicht auf Vermittlung künstlerischer Positionen, sondern gerade die internationale Sicht zum Gegenstand hat.» Eine Überprüfung oder gar einen Eingriff in die künstlerische Freiheit dürfe es nicht geben (gemäss Geselle) (Greven, 2022). Als die Diskussion sich ausweitete, fuhr die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am 16. März nach Kassel, um mit der damaligen Generaldirektorin Sabine Schormann und dem Künstler:innenkollektiv ruangrupa über die Vorwürfe zu sprechen. Die Politikerin hatte 2019 die Anti-BDS-Resolution des Bundestages nicht mitgetragen, in der verlangt wird, Organisationen und Personen, die das Existenzrecht Israels infrage stellen, nicht mit öffentlichen Geldern zu fördern, und in der die Länder und Kommunen aufgefordert werden, sich dieser Haltung anzuschliessen. Roth liess sich im Gespräch dann von Sabine Schormann und der künstlerischen Leitung zusichern, dass es auf der documenta keinen Antisemitismus geben werde (Greven, 2022).

Der Debatte rund um potenziell israelfeindliche und antisemitische Positionen wurde entgegengehalten, dass das kuratorische Konzept ruangrupas bewusst die Sichtweise des globalen Südens in den Fokus stelle und so ein insbesondere in Deutschland längst überfälliges Gespräch über die weltweiten Folgen von Rassismus und Kolonialismus, kapitalistischer Ausbeutung und Umweltzerstörung ermögliche (Deitelhoff et al., 2023). Zu diesem Perspektivwechsel gehöre es auch, nur wenige Künstler:innen aus Staaten des globalen Nordens – zu denen auch Israel zu rechnen sei – einzuladen und kritischen Stimmen zur israelischen Besatzungspolitik Raum zu geben, wie es international üblich sei (Deitelhoff et al., 2023). Die Klagen über einen vermeintlichen Antisemitismus von Kurator:innen und Künstler:innen dienten vor allem der Delegitimierung ihrer Kritik an der Besatzungspolitik oder seien selbst Ausdruck eines rassistischen oder islamophoben Weltbilds, das den Antisemitismus der deutschen Gesellschaft zu externalisieren versuche (Deitelhoff et al., 2023). Auch Sabine Schormann und Christian Geselle verteidigten die Künstler:innen gegen die Vorwürfe (Götze, 2022; tagesschau.de, 2022).

Vor diesem Hintergrund wurde von der documenta Anfang Mai eine Gesprächsreihe geplant unter dem Motto «We need to talk! Art – Freedom – Solidarity», in der nicht nur Antisemitismus, sondern auch Rassismus diskutiert werden sollte. Dies wiederum kritisierte der Zentralrat der Juden: Die besorgten jüdischen Stimmen kämen zu kurz; der Zentralrat sei trotz seiner Bitten nicht eingeladen worden, schrieb der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Joseph Schuster, in einem Brief an Claudia Roth (Götze, 2022). Daraufhin sagten mehrere Diskussionsteilnehmende ab und die Gesprächsreihe wurde von der documenta verschoben. ruangrupa reagierte mit einem offenen Brief, in dem sie schrieben: «Um

³ Zwar waren jüdische und israelische Künstler:innen vertreten; diese wollten jedoch nicht als solche an die Öffentlichkeit gehen, weil sie nicht stellvertretend für die Debatte stehen wollten – so Elke Buhr, Chefredakteurin Monopol (Götze, 2022).

es klar zu sagen: Es gab keinerlei antisemitische Äusserungen im Rahmen der documenta fifteen. Wir weisen diese Anschuldigungen entschieden zurück und weigern uns, böswillige Versuche zu akzeptieren, Künstler:innen zu delegitimieren und präventiv zu zensieren auf der Grundlage ihrer ethnischen Herkunft und vermeintlichen politischen Positionen.» (ruangrupa, 2022).

In den frühen Morgenstunden des 28. Mai wurde in den Ausstellungsraum des palästinensischen Kollektivs «The Question of Funding» eingebrochen. Die Zahl «187» und der Name «Peralta» wurden auf mehrere Wände gesprüht, Wandoberflächen wurden zudem mit einem Feuerlöscher beschädigt. Die Zahl 187 kann als Hinweis auf das kalifornische Strafgesetzbuch, Paragraf 187, gelesen werden, der sich mit Mord beschäftigt. Besonders in der Rap-Musik ist diese Zahl als Code bekannt. «Peralta» kann ebenfalls als eine Art Code gelesen werden: Es handelt sich dabei um eine Anspielung auf den Namen Isabelle Peralta, die Leiterin einer rechtsextremen Jugendorganisation in Spanien (NDR, 2022). Im Kontext der erhitzt geführten Debatte und nachdem am ruruHaus, einem weiteren Ausstellungsort der documenta fifteen, bereits im April antimuslimische Aufkleber mit der Aufschrift «Freiheit statt Islam! Keine Kompromisse mit der Barbarei! Islam konsequent bekämpfen!» sowie mit der Aufschrift «Solidarität mit Israel» gefunden worden waren, wurden diese Vorkommnisse sehr ernst genommen. Die documenta stellte Strafanzeige; die Taten wurden als politisch motivierte Drohung betrachtet (documenta fifteen, 2022a). Christian Geselle meinte: «Diskussionen rund um die documenta fifteen zu führen ist das eine, Künstlerinnen und Künstler durch Straftaten einschüchtern zu wollen, geht jedoch weit über das Tragbare hinaus und beschädigt das Bild der Stadt Kassel als Ort der Kunstfreiheit.» (documenta fifteen, 2022a).

4. Eröffnung der documenta fifteen

Am Eröffnungstag, dem 18. Juni, hielt der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede, in der er die Verantwortlichen der Ausstellung für ihren Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen kritisierte (tagesschau.de, 2022): «Es fällt auf, wenn auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten sind». Er sei sich im Vorfeld nicht sicher gewesen, ob er überhaupt zu der Eröffnung nach Kassel kommen würde. Dass sich Vertreter des «globalen Südens» vermehrt weigerten, gemeinsam mit jüdischen Israelis an Veranstaltungen oder Festivals teilzunehmen, empfinde er als verstörend. «Kunst darf anstössig sein, sie soll Debatten auslösen. Mehr noch: Die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Kunst sind Wesenskern unserer Verfassung. Kritik an israelischer Politik ist erlaubt, doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten», sagte Steinmeier (tagesschau.de, 2022).

Am Tag von Steinmeiers Rede wurde das riesige Werk «People's Justice» enthüllt, das 2002 vom indonesischen Kollektiv Taring Padi, geschaffen wurde. Das Banner war erst installiert worden, nachdem viele Journalist:innen und Fachbesucher:innen die documenta schon vorbesichtigt hatten. Der Grund für die Verspätung lag nach Angabe der Organisator:innen in notwendigen restauratorischen Massnahmen aufgrund von Lagerschäden (zdf.de, 2022d). Das Banner, welches den Freiheitskampf gegen den indonesischen Diktator Suharto zeigt, enthält zwei eindeutig antisemitische Darstellungen - einen Mossad-Agenten mit einem Schweinegesicht und eine orthodoxe jüdische Figur mit Reisszähnen und SS-Runen auf dem Hut (Deitelhoff et al., 2023). Wie viele andere Werke, die auf der documenta gezeigt wurden, wurde «People's Justice» nicht erst für die documenta fifteen angefertigt. «People's Justice» war bereits 2002 erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide zu sehen.

Nun aber, im Kontext der documenta und der Ausstellung dieser Arbeit in Deutschland, äusserten viele Stimmen massive Kritik; manche sprachen sich für die Entfernung des Banners aus. Josef Schuster, seit 2014 Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, schrieb: «Es spielt jedoch keine Rolle, woher Künstler stammen, die Antisemitismus verbreiten. Kunstfreiheit endet dort, wo Menschenfeindlichkeit beginnt. Auf der documenta wurde diese rote Linie überschritten. Die Verantwortlichen der documenta müssen jetzt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Konsequenzen ziehen.» (Zentralrat der Juden in Deutschland, 2022). «Diese Bilder lassen überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu. Das ist klare antisemitische Hetze», sagte der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel (zdf.de, 2022d). Claudia Roth forderte wegen der antisemitischen Bildsprache Konsequenzen: «Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens, und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen.» (zdf.de, 2022a). Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Angela Dorn sah durch den Eklat schwerwiegende Auswirkungen: «Das Kunstwerk enthält antisemitische Chiffren, von denen Jüdinnen und Juden sich zurecht verletzt fühlen. [...] Der bereits entstandene Schaden ist nicht zu relativieren» (zdf.de, 2022d). Sascha Lobo, ein bekannter deutscher Autor und Journalist, nannte die gesamte Ausstellung «Antisemita» und konstatierte eine «breite Akzeptanz des Antisemitismus in Deutschland» (Lobo, 2022). Der Kasseler Soziologe und Gründungsdirektor Heinz Bude bezeichnete die Vorgänge bei einer Veranstaltung der Universität Kassel als «die grösste Beschädigung der Marke documenta seit ihrem Bestehen» (tagesschau.de, 2022).

Die documenta-Pressestelle äusserte sich als erste Reaktion auf die immense Kritik am 20. Juni wie folgt (zdf.de, 2022a): «Taring Padi hat sich gemeinsam mit der Geschäftsführung und der Künstlerischen Leitung entschieden, die Darstellung in der betreffenden Arbeit am Friedrichsplatz teilweise zu verdecken und eine Kontextualisierung dazu an der Arbeit zu installieren.» Taring Padi's Statement dazu setzte das Werk in den indonesischen Kontext und enthielt eine Entschuldigung:

«Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und andere visuellen Vokabeln in den Werken sind kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen. [...] Sie steht in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen. Als Zeichen des Respekts und mit grossem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird. Das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment. Wir hoffen, dass dieses Denkmal nun der Ausgangspunkt für einen neuen Dialog sein kann.» (documenta fifteen, 2022d)

Abbildung 4: Verhülltes «People's Justice» von Taring Padi © Taring Padi; Foto: <https://suedostasien.net/documenta-debatte-solidaritaet-ist-dringender-denn-je-teil-ii/>

Auch Sabine Schormann betonte die notwendige Kontextualisierung des Werkes:

«Die Geschäftsführung der documenta ist keine Instanz, die sich die künstlerischen Exponate vorab zur Prüfung vorlegen lassen kann und darf das auch nicht sein. [...] Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Werk nicht für Kassel, nicht für die documenta fifteen konzipiert wurde, sondern im Kontext der politischen Protestbewegung Indonesiens entstanden ist und dort wie an anderen aussereuropäischen Orten gezeigt wurde. Dies ist das erste Mal, dass die Arbeit in Deutschland und in Europa gezeigt wird. Alle Beteiligten bedauern, dass auf diese Weise Gefühle verletzt wurden. Gemeinsam haben wir beschlossen, das Banner zu verdecken. Ergänzend holen wir weitere externe Expertise ein.» (documenta fifteen, 2022d).

Einen Tag später, am 21. Juni, verkündete Christian Geselle, dass das Werk ganz abgebaut würde: «Ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Denn die Stadt Kassel und ich als Oberbürgermeister, wir fühlen uns beschämt. [...] Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen.» (zdf.de, 2022d). Sabine Schormann veröffentlichte noch am selben Tag folgendes Statement dazu (Ausschnitt):

«Der Aufsichtsrat hat mich heute Vormittag darin bestärkt, das Wandbild im nächsten Schritt abzuhängen. Antisemitische Darstellungen dürfen in Deutschland, auch in einer weltweit ausgerichteten Kunstausstellung keinen Platz haben. Dies gilt ausdrücklich auch bei allem Verständnis für die Belange des Globalen Südens und die dort verwendete Bildsprache. Mit Respekt für die Unterschiedlichkeit der kulturellen Erfahrungsräume wird der mit der documenta fifteen begonnene Dialog weitergeführt.» (documenta fifteen, 2022c)

Am 23. Juni folgte die Stellungnahme und Entschuldigung von ruangrupa (Ausschnitt):

«Tatsache ist, dass wir es versäumt haben, die Darstellung, die klassische antisemitische Stereotype transportiert, in der Arbeit zu erkennen. Das war unser Fehler. [...] Wir entschuldigen uns [...] Die Bildsprache knüpft, wie wir jetzt in Gänze verstehen, nahtlos an die schrecklichste Episode der deutschen Geschichte an, in der jüdische Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmass verfolgt und ermordet wurden. Es ist ein Schock, nicht nur, aber insbesondere für die jüdische Gemeinde in Kassel und in ganz Deutschland, die wir als unsere Verbündeten betrachten und die immer noch unter dem Trauma der Vergangenheit und mit anhaltender Diskriminierung, Vorurteilen und Ausgrenzung

leben. [...] Wir nutzen den Anlass, um uns über die grausame Geschichte des Antisemitismus weiterzubilden und sind schockiert, dass diese Darstellung in das betreffende Werk Eingang gefunden hat.» (documenta fifteen, 2022b)

Der langjährige Vorsitzende des documenta-Forums, Jörg Sperling, welcher sich bereits im Vorfeld gegen eine Prüfung der Kunstwerke vor der Ausstellung ausgesprochen hatte («Das wäre Zensur») legte am 23. Juni sein Amt nieder, nachdem sich andere Mitglieder des Vereins von seinen Aussagen distanziert hatten. Sperling hielt die Debatte um das Kunstwerk für überzogen: «Eine freie Welt muss das ertragen.» (zdf.de, 2022b).

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) liess von seinem Regierungssprecher verlauten, dass er, obwohl er in den vergangenen 30 Jahren wohl keine documenta versäumt habe, die fünfzehnte Ausgabe der Ausstellung wegen der Antisemitismusvorwürfe nicht besuchen würde (FAZ, 2022). Er sprach von einem «abscheulichen» Werk und forderte Konsequenzen für die documenta-Leitung (Greven, 2022).

5. Weitere Ereignisse während der documenta fifteen

Am 6. Juli fand im Ausschuss für Kultur und Medien des deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung hinsichtlich der Ereignisse auf der documenta fifteen statt, an der auch Mitglieder von ruangrupa teilnahmen (Deutscher Bundestag, 2022): Alle Fraktionen und Kulturstaatsministerin Claudia Roth verurteilten die antisemitischen Darstellungen. Roth sagte, sie werde immer die Freiheit der Kunst verteidigen, aber die Grenzen der Kunstfreiheit seien überschritten worden. Sie warf der Leitung der documenta «Wortbruch» vor; diese habe zugesagt, dass Antisemitismus keinen Platz auf der Kunstaussstellung habe und dass es dazu auch nicht kommen werde. Zudem forderte sie Konsequenzen für die Struktur der Kunstaussstellung. Der Bund solle künftig mehr Einfluss auf die documenta nehmen (Greven, 2022). Ade Darmawan, ein Mitglied von ruangrupa, entschuldigte sich für den durch die Ausstellung «verursachten Schmerz» und warb gleichzeitig für Verständnis für andere historische Erfahrungen und ein anderes kuratorisches Verständnis seines Kollektivs (Deutscher Bundestag, 2022). Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, sprach von «Judenhass in reiner Form», der in der Ausstellung präsentiert werde. Aber niemand übernehme dafür die Verantwortung (Deutscher Bundestag, 2022). Er kritisierte Christian Geselle und insbesondere Sabine Schormann dafür, dass sie monatelang Warnungen ignoriert hätten, und erklärte, es sei «eine Zumutung», dass Schormann nicht entlassen worden sei. Geselle hatte die öffentliche Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien des deutschen Bundestages wegen Haushaltsberatungen in Kassel abgesagt. Krankheitsbedingt nahm auch Sabine Schormann nicht an der Anhörung teil (Deutscher Bundestag, 2022).

Am 7. Juli fand im Deutschen Bundestag eine Debatte zum Thema statt. Wie schon in der Aussprache im Kulturausschuss am Tag davor waren sich Vertretende aller Fraktionen einig in ihrer Abneigung gegenüber dem Kunstwerk und darin, dass dringend aufgeklärt werden müsse, wie das 100 Quadratmeter grosse Banner offenbar ohne weitere Prüfung auf dem zentralen Platz aufgehängt werden konnte. Ebenso klar war für alle, dass der Vorfall auf der documenta im Kontext des zunehmenden Antisemitismus im deutschen Alltag zu sehen sei. Sie forderten mehr Aufklärung, Bildungsangebote in den Schulen und Reformen bei der documenta selbst. Auch personelle Konsequenzen seien notwendig (Häntzschel, 2022).

Um die Folgen des Skandals in den Griff zu bekommen, wurden weitere Dialoge vorgeschlagen. Sabine Schormann kündigte eine «systematische Untersuchung» an (Greven, 2022). Ein Berater, Meron Mendel, Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, wurde beauftragt, zusammengetragene Kunstwerke auf weitere antisemitische Bilder oder Botschaften zu überprüfen (Greven, 2022). Knapp zwei Wochen später, am 8. Juli, trat er von diesem Auftrag zurück und begründete dies mit fehlender Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft seitens der documenta-Leitung; man nutze ihn als ein «Feigenblatt», so Mendel (hessenschau.de, 2022). In der Folge zog am selben Tag auch die prominente Medienkünstlerin Hito Steyerl ihre Werke aus der Ausstellung zurück und begründete dies mit dem Versagen von ruangrupa bei der Überwachung von Kunstwerken auf Antisemitismus und der mangelnden Bereitschaft der Geschäftsstelle, sich dem Problem tatsächlich zu stellen (Timm, 2022).

Am 12. Juli veröffentlichte Sabine Schormann eine Pressemitteilung, in welcher sie u.a. zu den von der Politik und Öffentlichkeit geforderten Untersuchungen durch ein Expert:innengremium Stellung nahm. Darin heisst es:

«Bei allen notwendigen Massnahmen darf eines nicht vergessen werden: Die Künstlerische Leitung und die mittlerweile 1.500 Künstler:innen haben bereits im Januar nach Aufkommen der Antisemitismus-Vorwürfe Zensur befürchtet und deswegen ein externes Expert:innengremium abgelehnt. Sie sahen sich unter Generalverdacht gestellt und aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder auch ihrer sexuellen Orientierung diffamiert und zum Teil auch bedroht. Insofern gab es bereits im Januar eine deutliche Abwehrhaltung gegenüber Eingriffen in die Kunst. Die in Teilen der Medien und Politik neuerlich erhobene Forderung, durch ein externes Expert:innengremium mit Entscheidungsbefugnissen die Ausstellung überprüfen zu lassen, hat vor diesem Hintergrund [...] das Vertrauensverhältnis zu ruangrupa und den Künstler:innen enorm belastet.»

Nachdem die Kritik anhielt, trat Schormann am 16. Juli als Generaldirektorin zurück. Ihre Nachfolge übernahm interimistisch der frühere documenta-Geschäftsführer und Gründungsvorstand der Kulturstiftung des Bundes Alexander Farenholtz (zdf.de, 2022e). Am 26. Juli wurde bekannt, dass in einer auf der documenta ausgelegten Broschüre (die «Archives des luttes des femmes en Algérie») Zeichnungen eines syrischen Künstlers mit ebenfalls antisemitischer Bildsprache enthalten sind. Das American Jewish Committee, die FDP und andere forderten daraufhin den Abbruch der documenta. «Es kann nicht sein, dass die Ausstellung weiterhin finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt erhält, geöffnet ist und Besucher empfängt, während diese ungeheuerlichen Vorgänge nicht restlos aufgeklärt und unterbunden sind», sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai (zdf.de, 2022f). Weiter meinte er, Antisemitismus sei Hass und könne daher nie und in keiner Weise die Freiheit der Kunst in Anspruch nehmen (zdf.de, 2022f). Alexander Farenholtz erklärte, die Staatsanwaltschaft habe die Zeichnungen geprüft, sie aber als strafrechtlich nicht relevant eingestuft. Deshalb sei die Broschüre wieder in die Ausstellung aufgenommen worden (Greven, 2022).

6. Die Aufarbeitung beginnt noch während der documenta

Ende Juli beriefen die Gesellschafter:innen der documenta ein siebenköpfiges Expert:innengremium, das die Vorgänge aufarbeiten und die documenta-Leitung bei der Analyse möglicher antisemitischer Werke beraten sollte. An der Spitze stand die Frankfurter Professorin für Internationale Beziehungen, Nicole Deitelhoff. Weitere Mitglieder waren die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Marion Ackermann, die Antisemitismusexpertinnen Julia Bernstein und Marina Chernivsky, Peter Jelavich, Historiker der Johns Hopkins University, Christoph Möllers, Jurist der Berliner

Humboldt-Universität, und Facil Tesfaye von der Universität Hongkong. Das Expert:innengremium kündigte an, jüdische Perspektiven stärker einzubinden, denn diese seien bisher kaum berücksichtigt. Irritiert zeigte sich das Expert:innengremium darüber, dass Alexander Farenholtz wesentliche Fragen des Umgangs mit antisemitischer Kunst festzulegen schien, noch bevor sie selbst mit der Arbeit begonnen hätten (Greven, 2022).

Das Expert:innengremium sowie die Gesellschafter:innen der documenta sprachen sich noch während der documenta dafür aus, eine Reihe umstrittener propalästinensischer Propagandafilme (Tokyo Reels Film Festival) nicht mehr zu zeigen, zumindest bis eine angemessene Kontextualisierung vorgenommen werde. ruangrupa sowie die Geschäftsführung der documenta hatten diese Forderungen zurückgewiesen. ruangrupa warf dem Expert:innengremium Rassismus und Zensur vor. Hatte sich die Gruppe für das Banner von Taring Padi noch entschuldigt, fühlte sie sich inzwischen missverstanden. Das Kollektiv erklärte: «Wir sind verärgert, müde, traurig, aber vereint.» Sie selbst seien seit Monaten Opfer von Rufmord und Drohungen (zdf.de, 2022c).

Auch die an der documenta beteiligten Künstler:innen fühlten sich unfair behandelt, sagte die kubanische Künstlerin Tania Bruguera, die mit dem Kollektiv Instar auf der documenta vertreten war. Die Entfernung des Banners von Taring Padi sei richtig gewesen, es habe sich aber so angefühlt, als ob alle Teilnehmenden in eine Diskussion hineingezogen worden seien, die nicht ihre gewesen sei. «Plötzlich mussten wir alle befürchten, als antisemitisch abgestempelt zu werden, weil wir in dieser Ausstellung waren», sagte Bruguera. Man müsse berücksichtigen, dass andere Länder in der Welt eine andere Geschichte mit Israel hätten als Deutschland. Als Staat habe Israel Dinge getan, die man auch kritisieren könne (zdf.de, 2022c).

Am 6. Februar 2022 legte das Expert:innengremium schliesslich seinen Abschlussbericht vor.

7. Längerfristige Auswirkungen auf die documenta

Die documenta, einst als prestigeträchtige Plattform für zeitgenössische Kunst weltweit anerkannt, sah sich nach diesem Skandal mit einem erheblichen Reputationsverlust konfrontiert. Besonders im internationalen Kontext wurde die documenta kritisch hinterfragt (van dem Berg, 2023). Die zukünftigen Ausgaben der documenta werden sich voraussichtlich intensiver mit Fragen der künstlerischen und kuratorischen Verantwortung auseinandersetzen müssen, um das Vertrauen der internationalen Kunstgemeinschaft wiederherzustellen. Es wird gemutmasst, dass die documenta ihren früheren Status als unangefochtenes Zentrum des zeitgenössischen Kunstgeschehens verloren hat, und dass die Nachwirkungen des Skandals noch lange nachhallen werden (Berins, 2024; hessenschau.de, 2024).

Literaturverzeichnis

- Arend, I. (2022). Sozial engagierte Hybridästhetik—Einblick in die auf der documenta fifteen gezeigte Kunst. *Kunst & Politik*, 9, 19.
- BDS. (2022). *BDS Movement*. BDS Movement. <https://bdsmovement.net/>
- Berins, L. (2024, Februar 27). *Harald Kimpel zur Documenta-Debatte: „Lassen wir es gut sein“*. <https://www.fr.de/kultur/kunst/harald-kimpel-zur-documenta-debattelassen-wir-es-gut-sein-92857590.html>
- Deitelhoff, N., Ackermann, M., Bernstein, J., Chernivsky, M., Jelavich, P., Möllers, Ch., & Schmelzle, C. (2023). *Abschlussbericht*. Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen.
- Deutscher Bundestag. (2022). *Deutscher Bundestag—Scharfe Kritik an der Leitung der Documenta in Kassel*. Deutscher Bundestag. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-pa-kultur-medien-festival-899926>
- documenta. (2022). *Über—Documenta*. documenta. https://www.documenta.de/de/about#16_documenta_und_museum_fridericianum_ggmbh
- documenta fifteen. (2019, Februar 22). *Ruangrupa übernimmt künstlerische Leitung der documenta fifteen*. ruangrupa.
- documenta fifteen. (2022a). *Documenta und Museum Fridericianum gGmbH zu Vandalismus in einem Ausstellungsort der documenta fifteen*. documenta fifteen. <https://documenta-fifteen.de/pressemitteilungen/documenta-und-museum-fridericianum-ggmbh-zu-vandalismus-in-einem-ausstellungsort-der-documenta-fifteen/>
- documenta fifteen. (2022b). *Ruangrupa und das künstlerische Team über den Abbau von „People’s Justice“*.
- documenta fifteen. (2022c). *Statement von Dr. Sabine Schormann zur Deinstallation des Banners „People’s Justice“ von Taring Padi*.
- documenta fifteen. (2022d). *Verdeckung einer Arbeit von Taring Padi auf der documenta fifteen*. documenta fifteen. <https://documenta-fifteen.de/news/verdeckung-einer-arbeit-von-taring-padi-auf-der-documenta-fifteen/>

documenta Stadt. (2022). *Geschichte der documenta*. Stadt Kassel.

https://www.kassel.de/buerger/kunst_und_kultur/documenta-geschichte.php

FAZ. (2022). Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Documenta wegen Antisemitismus-Skandal nicht.

FAZ.NET. <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/bundeskanzler-olaf-scholz-besucht-documenta-wegen-antisemitismus-skandal-nicht-18121421.html>

Goethe Institut. (2022). *Kunst im Erinnerungskampf*. @GI_weltweit.

<https://www.goethe.de/ins/bg/de/kul/mag/24111206.html>

Götze, G. (Regisseur). (2022). *Der Documenta Skandal* [Video recording]. ARD.

<https://www.ardmediathek.de/appShell/1678957811185>

Greven, L. (2022). Unter Druck—Documenta fifteen: Chronik eines Skandals. *Politik & Kultur*, 9, 18.

Häntzschel, J. (2022). *Bundestag diskutiert über die Documenta*. Süddeutsche.de.

<https://www.sueddeutsche.de/kultur/bundestag-documenta-antisemitismus-ku-1.5617260>

hessenschau.de. (2022). *Mendel im Interview: „Ich sollte das Feigenblatt für die documenta sein“*.

hessenschau.de. <https://www.hessenschau.de/kultur/mendel-im-interview-ich-sollte-das-feigenblatt-fuer-die-documenta-sein,interview-meron-mendel-100.html>

hessenschau.de. (2024, Juni 6). *Nach Antisemitismus-Eklat: Kunstminister Gremmels stellt Termin für*

documenta 16 infrage. hessenschau.de. <https://www.hessenschau.de/kultur/nach-antisemitismus-eklat-kunstminister-gremmels-stellt-termin-fuer-documenta-16-infrage-v2,kulturausschuss-documenta-100.html>

Langenbacher, E. (2022). The Anti-Semitism Scandal at Documenta 15. *AICGS*.

<https://www.aicgs.org/2022/07/the-anti-semitism-scandal-at-documenta-15/>

Lobo, S. (2022). Documenta-Skandal: Willkommen bei der Antisemita 15 - Kolumne. *Der Spiegel*.

<https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-ueber-den-documenta-skandal-willkommen-bei-der-antisemita-a-424a0c6f-ec04-4158-92be-9ab8f03f17ad>

NDR. (2022). *Vandalismus auf der documenta: Politisch motivierte Drohung?*

<https://www.ndr.de/kultur/kunst/Vandalismus-auf-der-documenta-Politisch-motivierte-Drohung,documenta188.html>

- Oxford Bibliographies. (2023). *Global South*. Obo.
<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0055.xml>
- RIAS Hessen. (2022). *documenta fifteen: Es wurde eine dunkelrote Linie überschritten*. RIAS Hessen
 Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen am Demokratiezentrum Hessen.
- ruangrupa. (2022). *Anti-Semitism Accusations against documenta: A Scandal about a Rumor - Notes - e-flux*. <https://www.e-flux.com/notes/467337/diversity-as-a-threat-a-scandal-about-a-rumor>
- Statista. (2022). *Kunstmesse Documenta: Anzahl der Besucher bis 2022*. Statista.
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/232586/umfrage/anzahl-der-besucher-der-documenta/>
- Stoltenberg, H. (2019). *Haltung zur BDS-Bewegung*. Deutscher Bundestag.
https://www.bundestag.de/webarchiv/presse/hib/2019_12/673638-673638
- tagesschau.de. (2022). *documenta in Kassel: Steinmeier kritisiert Ausstellungsmacher*. tagesschau.de.
<https://www.tagesschau.de/kultur/steinmeier-documenta-101.html>
- Timm, T. (2022). *documenta fifteen: Hito Steyerl zieht sich von der documenta zurück*. *Die Zeit*.
<https://www.zeit.de/kultur/kunst/2022-07/documenta-fifteen-hito-steyerl-rueckzug>
- van dem Berg, K. (2023, Oktober 3). *Fragile Infrastructures for an Art of Conviviality: Learning from documenta fifteen*. *FIELD*. <https://field-journal.com/issue-25/fragile-infrastructures-for-an-art-of-conviviality-learning-from-documenta-fifteen/>
- zdf.de. (2022a). „*Antisemitische Bildsprache*“: *Documenta-Werk wird verdeckt*.
<https://www.zdf.de/uri/043acabf-3c11-4d14-a9ca-dae131db970b>
- zdf.de. (2022b). *Antisemitismus auf der documenta: Was ist los?* ZDF.
<https://www.zdf.de/uri/93dc8e25-f97b-41d8-8b3c-7ec44b913069>
- zdf.de. (2022c). *Das war die problematische documenta 2022*. <https://www.zdf.de/uri/b268c651-d133-4b8a-b227-63171618435f>
- zdf.de. (2022d). *documenta: Antisemitische Installation ist abgebaut*.
<https://www.zdf.de/uri/d72723bb-ab0e-405b-a124-b1e067dd58a6>
- zdf.de. (2022e). *Erneut Antisemitismus-Vorwürfe gegen documenta*. <https://www.zdf.de/uri/2cb9ed8a-d08c-41fc-853a-de5ad151d4b5>

zdf.de. (2022f). *FDP fordert Unterbrechung der documenta*. <https://www.zdf.de/uri/8c95627a-770f-4dd3-935e-b3e8e9afb4a2>

Zentralrat der Juden in Deutschland. (2022). *Aktuelle Meldung*.

<https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/artikel/news/presseerklaerung-zu-antisemitismus-auf-der-documenta/>

Anhang

Anhang I: Anzahl Besucher:innen der vergangenen documentas

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/232586/umfrage/anzahl-der-besucher-der-documenta/#:~:text=Die%20Statistik%20bildet%20die%20Entwicklung.nach%20Kassel%20zur%20Documenta%20Fifteen>

Anhang II: documentas 1-14 (Greven, 2022 S. 18)

d 1 (1955)

Initiator war der Kasseler Sozialdemokrat, Maler und Hochschullehrer an der Werkkunstschule Kassel Arnold Bode. Zusammen mit dem Kunsthistoriker Werner Haftmann, dessen Mitgliedschaft in der NSDAP erst in den letzten Jahren beleuchtet wurde, verfolgte er das Ziel, Anschluss an die Moderne in der Kunst zu finden. Gezeigt wurden Werke von Künstler:innen, die während des Nationalsozialismus nicht zu sehen waren. Werke jüdischer Künstler:innen wie z. B. von Rudolf Levy wurden nicht ausgestellt. Die d1 bot Einblick in künstlerische Positionen aus Deutschland und dem Ausland, die in über zwölf Jahren NS-Herrschaft nicht zu sehen waren, und war ein Schaufenster des Westens 30 Kilometer von der «Zonengrenze» entfernt. Sie zeichnete sich durch Begleitveranstaltungen, Führungen und Filme aus. Dieses Programm sollte zum festen Bestandteil der documentas werden.

670 Werke – 147 Künstler:innen – 134.850 Besucher:innen

d 2 (1959)

Die d2, von Bode und Haftmann verantwortet, widmete sich der zeitgenössischen abstrakten US-amerikanischen Kunst. Dies war eine kulturpolitische Aussage, die sich gegen den in der DDR eingeschlagenen Weg des sozialistischen Realismus wandte.

1.770 Werke – 339 Künstler:innen – 137.000 Besucher:innen

d 3 (1964)

Die d3, unter der Leitung von Bode und Haftmann, fand aufgrund organisatorischer Abstimmungen im Aufsichtsrat und baulicher Massnahmen an den Ausstellungsorten erst 1964 statt. Sie hatte sich der internationalen zeitgenössischen Kunst der 1950er und 1960er Jahre verschrieben. Pop-Art spielte eine wichtige Rolle – mit vielen Werken US-amerikanischer Künstler:innen. Eine Besonderheit war die Ausstellung «Licht und Bewegung».

1.414 Werke – 353 Künstler:innen – 200.000 Besucher:innen

d 4 (1968)

Ein 24-köpfiger documenta-Rat war verantwortlich. Bazon Brocks legendäre Besucherschule wurde erstmalig durchgeführt. Zu sehen war Pop-Art. Mit 57 Künstler:innen stellten die USA das Land mit den meisten vertretenen Künstler:innen. Die d4 wird auch «documenta americana» genannt. Junge Künstler:innen wie Jörg Immendorff protestierten lautstark, dass politisch-kritische künstlerische Ausdrucksformen wie Fluxus nicht vertreten waren.

1.000 Werke – 150 Künstler:innen – 225.000 Besucher:innen

d 5 (1972)

Die d5 stellte einen Bruch dar. Verantwortlicher Kurator wurde der Schweizer Harald Szeemann, der den Reigen von documenta-Verantwortlichen eröffnete, die nicht aus Deutschland kamen. Die d5 trug den Titel «Befragung der Realität – Bildwelten heute». Es war zeitgenössische Kunst wie Happening oder Aktionskunst zu sehen. Auch fand Aussenseiter-Kunst ihren Platz. Die d5 war eine politische documenta, die Debatten provozieren wollte. Dazu gehörte der Boxkampf von Joseph Beuys vor dem Fridericianum.

1.056 Werke – 222 Künstler:innen – 230.000 Besucher:innen

d 6 (1977)

Mit der d6, künstlerisch verantwortet von Manfred Schneckenburger, begann im Jahr 1977 der fünfjährige Rhythmus. Erstmals wurden auf Werke von Künstler:innen aus der DDR wie Willi Sitte oder Hans Mattheuer gezeigt – ein Zeichen der Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Viel diskutierte Arbeiten waren die Honigpumpe von Joseph Beuys und der Erdkilometer von Walter De Maria.

1.400 Werke – 624 Künstler:innen – 355.000 Besucher:innen

d 7 (1982)

Die d7, vom Niederländer Rudi Fuchs kuratiert, stand für die Entpolitisierung der Kunst – im Mittelpunkt die Malerei, insbesondere Arbeiten der Neuen Wilden. Sie hatte musealen Charakter. Dennoch fanden Arbeiten wie 7000 Eichen für Kassel von Joseph Beuys oder von Hans Haacke, der sich mit seinen Arbeiten gegen die Aufrüstung wandte, ihren Platz.

740 Werke – 182 Künstler:innen – 387.381 Besucher:innen

d 8 (1987)

Die d8 sollte von Harald Szeemann und Edy de Wilde geleitet werden, die aber inhaltliche Differenzen hatten. Schneckenburger, der die d6 kuratiert hatte, sprang ein. Sie widmete sich der Video- und Medienkunst. Ebenfalls wurden Arbeiten von Richard Serra gezeigt, die sich mit dem Stadtraum auseinandersetzten. Design spielte eine wichtige Rolle. Die Guerilla Girls warfen in künstlerischen Aktionen die Frage auf, warum die d8 zu 95% weiß und zu 83% männlich ist.

520 Werke – 314 Künstler:innen – 486.811 Besucher:innen

d 9 (1992)

In der Bundesrepublik waren die Folgen der Deutschen Einheit deutlich spürbar. Diese Spannung bekam der künstlerische Leiter Jan Hoet, ein belgischer Kurator, zu spüren. Im Vorfeld fand eine Veranstaltung in Weimar statt, die die Sprachlosigkeit zwischen Ost und West zeigte. Die d9 richtete sich an ein breites Publikum und markiert den Wendepunkt hin zum Event.

1.000 Werke – 191 Künstler:innen – 615.640 Besucher:innen

d 10 (1997)

Die Französin Catherine David, die die d10 kuratierte, setzte auf die Auseinandersetzung mit

der bildnerischen Kraft zeitgenössischer Bildender Kunst. Sie öffnete die documenta dem «Globalen Süden». Erstmals war Kunst aus anderen Erdteilen präsent und lud zur Auseinandersetzung ein. Globalisierung, Dekolonisierung und Postkolonialismus waren künstlerische Themen.

570 Werke – 138 Künstler:innen – 628.776 Besucher:innen

d 11 (2002)

Künstlerischer Leiter war der Nigerianer Okwui Enzewor. Das Besondere waren die vorgeschalteten Plattformen auf verschiedenen Erdteilen, die einen Diskussionsprozess bildeten. Debattiert wurde in Wien und Berlin das Thema Demokratie. In Neu-Delhi ging es um Rechtssysteme im Wandel. Zur Kreolisierung wurde auf St. Lucia diskutiert. In Lagos sprach man über die Belagerung afrikanischer Städte. Darauf folgte die Ausstellung der Kunstwerke in Kassel.

450 Werke – 117 Künstler:innen – 650.924 Besucher:innen

d 12 (2007)

Die d12 wurde von Ausstellungsmacher Roger M. Buergel als Kurator und Ruth Noack als künstlerischer Leiterin als «Bildungsinstitution» konzipiert. Sie zeigte Entwicklungslinien der Bildenden Kunst und auch Kunst aus anderen Jahrhunderten. Die d12 wies einen Frauenanteil von rund 50 % auf – deutlich höher als zuvor. Ebenso setzten Buergel und Noack darauf, Kunst abseits grosser Namen zu zeigen und ermöglichten manche Entdeckung.

ca. 530 Werke – 118 Künstler:innen – 750.584 Besucher:innen

d 13 (2012)

Verantwortlich für die d13 mit dem Leitmotiv «Zusammenbruch und Aufbau» war die US-amerikanische Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev. Zu sehen waren Malerei, Druckgrafik, Installationen usw. Die d13 zeichnete sich durch

Satellitenausstellungen aus. Parallel fanden zeitweise Ausstellungen in Afghanistan, Ägypten und Kanada statt – ein globales Ereignis.

568 Werke – 194 Künstler:innen – 904.992 Besucher:innen

d 14 (2017)

Die vom polnischen Kurator Adam Szymczyk künstlerisch verantwortete d14 ist vielen aufgrund des finanziellen Defizits in Erinnerung. Sie fand parallel in Kassel und in Athen statt. Bewusst wurde Griechenland, jenes Euro-Land, dem besonders strenge EU-Vorgaben zur Bewältigung der Finanzkrise auferlegt wurden, ausgewählt. Die Ausstellung in Athen sollte ein klares Statement gegen neoliberale Wirtschaftspolitik sein.

1.177 Werke – 163 Künstler:innen – 891.500 Besucher:innen in Kassel; 339.000 in Athen

Didaktische Reflexion:

documenta fifteen

18. Juni – 25. September 2022

Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten¹

Katharina Windler ^a, Erik Nagel ^b, und Franziska Breuning ^c

^a Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003
Luzern, Adresse, katharina.windler@hslu.ch

^b Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003
Luzern, Adresse, erik.nagel@hslu.ch

^c Universität Basel, Steinengraben 22, 4051 Basel, franziska.breuning@unibas.ch

Abstract. Die Fallstudie beleuchtet die «documenta fifteen», welche von Kontroversen um möglichen Antisemitismus in einigen Kunstwerken geprägt war. Dies führte zu politischen Konsequenzen, darunter der Verzicht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einen Besuch. Ein Expert:innengremium wurde eingesetzt, um die Vorwürfe zu untersuchen und empfahl, umstrittene Werke zu entfernen, was zu Diskussionen über Zensur führte.

¹ Basierend auf Sekundärrecherchen haben die Autor:innen die historischen Ereignisse «nach bestem Wissen und Gewissen» aufgearbeitet. Zudem danken die Autor:innen Johanna Köhler, Leiterin Kommunikation und Marketing der documenta, für ihren Input.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
1.1. Überblick über Fallstudie	3
1.2. Einsatz der Fallstudie und Erfahrungen	4
2. Lernziele.....	4
2.1. Thematische Zuordnung.....	4
2.2. Zielgruppen	4
2.3. Lernziele.....	5
2.4. Voraussetzungen	5
3. Lehrplan	6
4. Tipps zum Lösen der Fallstudie	6
4.1. Vorbemerkung.....	6
4.2. Herausuarbeitende Aspekte	6
5. Konkrete Didaktik	8
6. Weiterführende Quellen für Teilnehmende / Studierende.....	10
Literaturverzeichnis.....	12

1. Einführung

1.1. Überblick über Fallstudie

In der Fallstudie geht es um die «documenta», die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet und jeweils 100 Tage dauert. Sie gilt als eine der wichtigsten Ausstellungen für internationale zeitgenössische Kunst. Konkret geht es um die documenta fifteen, die vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel stattfand. In der Fallstudie werden nicht nur die Ereignisse während der Ausstellung geschildert, sondern auch die Diskussionen über die documenta fifteen, die im Vorfeld der Kunstschau einsetzten.

Zum ersten Mal in der Geschichte der documenta nahm an der fünfzehnten Ausgabe der documenta ein Künstler:innenkollektiv (ruangrupa) aus dem «Globalen Süden» die künstlerische Leitung wahr. Schon ein halbes Jahr vor Eröffnung setzte ein kritischer öffentlicher Diskurs ein. Es wurden Befürchtungen laut, dass bei der documenta fifteen mit israelfeindlichen und antisemitischen Positionen zu rechnen sei. Ein Expert:innengremium wurde angeregt, um die Werke noch vor der Eröffnung zu prüfen. Doch dies wurde von den Verantwortlichen mit dem Verweis auf die künstlerische Freiheit abgelehnt. Die documenta-Leitung und später auch das Künstler:innenkollektiv versicherten, dass es keinen Antisemitismus auf der documenta fifteen geben werde.

Eine von der documenta Anfang Mai geplante Gesprächsreihe, in der nicht nur Antisemitismus, sondern auch Rassismus diskutiert werden sollte, wurde nach wiederholter Kritik und dem Rückzug von Podiumsteilnehmenden verschoben. Zudem wurde kurz vor der Ausstellung in den Ausstellungsraum eines Künstler:innenkollektivs eingebrochen; ein anderer Ausstellungsort wurde mit antisemitischen Aufklebern beklebt. Es wurde Strafanzeige gestellt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Taten als politisch motivierte Drohung zu betrachten seien.

Am Tag vor der Eröffnungsrede des Bundespräsidenten, in der er die Verantwortlichen der Ausstellung für ihren Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen kritisierte, wurde das Werk «People's Justice» des indonesischen Kollektivs Taring Padi gehängt. Das Werk enthält zwei antisemitisch lesbare Darstellungen. Rasch wurde vielfache, massive Kritik geäußert. Die documenta-Pressestelle reagierte und kündigte an, das Banner teilweise zu verdecken und eine Kontextualisierung an der Arbeit zu installieren. Die Geschäftsführung der documenta bekräftigte zugleich, die künstlerischen Exponate einer Prüfung zu unterziehen. Ein Tag später wurde das Werk dann ganz abgebaut. Die Verantwortlichen zeigten sich wütend und enttäuscht über den Vorfall und bekräftigten, dass antisemitische Darstellungen in Deutschland keinen Platz haben dürften. Das Künstler:innenkollektiv ruangrupa entschuldigte sich. Doch auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz liess vermehren, dass er die diesjährige documenta wegen der Antisemitismusvorwürfe nicht besuchen werde. Er forderte Konsequenzen für die documenta-Leitung (Greven, 2022).

Anfang Juli fanden im deutschen Bundestag eine öffentliche Anhörung und eine Debatte hinsichtlich der Ereignisse statt. Die antisemitischen Darstellungen wurden deutlich verurteilt und das Künstler:innenkollektiv ruangrupa entschuldigte sich für den durch die Ausstellung «verursachten Schmerz». Wiederholt wurden auch im Bundestag personelle Konsequenzen gefordert.

Schon vor der Bundestagsdebatte wurde eine systematische Untersuchung angekündigt, doch der entsprechende Berater trat zwei Wochen später mit Verweis auf – wie er es nannte – die fehlende Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft seitens der documenta-Leitung zurück. Auch einzelne Künstler:innen zogen ihre Werke zurück. Mitte Juli trat dann die Geschäftsführerin zurück. Diverse politische Akteur:innen forderten eine restlose Aufklärung. Ende Juli wurde ein siebenköpfiges

Expert:innengremium berufen, das die Vorgänge aufarbeiten und die documenta-Leitung bei der Analyse möglicher antisemitischer Werke beraten sollte. Es sprach sich noch während der documenta dafür aus, eine Reihe umstrittener Werke nicht mehr zu zeigen. Das Künstler:innenkollektiv ruangrupa sowie die Geschäftsführung der documenta warfen dem Expert:innengremium dafür Rassismus und Zensur vor. Das Künstler:innenkollektiv zeigte sich verärgert, müde, traurig, aber vereint; sie seien selbst seit Monaten Opfer von Rufmord und Drohungen.

Die documenta fifteen schloss ihre Tore am 25. September 2022, und am 6. Februar 2023 legte das Expert:innengremium schliesslich seinen Abschlussbericht vor.

1.2. Einsatz der Fallstudie und Erfahrungen

Die Fallstudie wurde bisher einmal und in einem ersten Entwurf im Unterricht der Weiterbildung «CAS Innovation und Change» im Rahmen des Studienangebots Kulturmanagement der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel eingesetzt. Anlass der Fallstudienentwicklung war, dass bisher im dortigen Unterricht zum Thema Führungsentwicklung keine auf die Kulturbranche spezifische Fallstudie eingesetzt und dies von den Teilnehmenden teilweise bemängelt wurde. Im Austausch kamen die Studiengangleitung, Franziska Breuning, und der Dozent, Erik Nagel, zum Schluss, dass sich der Fall der documenta fifteen sehr gut eignen würde, weil damit typische Herausforderungen des Kulturmanagements aufgezeigt und daraus Lernerkenntnisse geschlossen werden können. Der Fall an sich eignet sich auch, da viele (Hintergrund-)Informationen zu den Ereignissen der documenta fifteen öffentlich verfügbar sind, er eine grosse Resonanz in der Öffentlichkeit hatte und bis heute hat und vielfältig in der Lehre einsetzbar ist.

2. Lernziele

2.1. Thematische Zuordnung

Folgende thematische Kontexte eignen sich für den Einsatz der Fallstudie:

- Organisation und Organisational Behaviour (Anspruchsgruppen, organisationale Verantwortung, Konflikt, Entscheidungsprozesse, Strukturen),
- Kulturmanagement (an der Schnittstelle zwischen Kunst, Politik und Management) sowie
- Politische Steuerung (Public Management).

2.2. Zielgruppen

Als Zielgruppen bieten sich

- in erster Linie Weiterbildungsteilnehmende (Fach- und Führungspersonen) an, die im Bereich Kulturmanagement und Public Management tätig sind, da diese die Bedeutung von Friktionen und Konflikten an der Schnittstelle zwischen Management und Politik sowie – wenn sie in diesem Bereich tätig sind – Kunst auf der Grundlage eigener praktischer Erfahrungen kennen.
- in zweiter Linie Studierende auf Masterstufe und in der Spezialisierung Public Management an, da der Fall eine hohe Komplexität aufweist und ausreichend konzeptionell-theoretisches Vorwissen zu Fragen der politischen Steuerung vorliegen sollte.

2.3. Lernziele

Fachkompetenzen

Die Teilnehmenden/Studierenden

- haben ein vertieftes Verständnis für die spezifischen Herausforderungen, die an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Management entstehen, und können diese in den Kontext der documenta fifteen einordnen.
- sind in der Lage, die Risiken, Konfliktdynamiken und Verantwortungsstrukturen innerhalb eines (kulturellen) (Gross-)Projekts wie der documenta fifteen zu analysieren und daraus Handlungsstrategien abzuleiten.

Methodenkompetenzen

Die Teilnehmenden/Studierenden:

- sind in der Lage, interkulturelle Unterschiede und deren Einfluss auf die Interpretation von Kunstwerken methodisch zu erfassen und in Diskussionen einzubringen.
- beherrschen die Anwendung von Analyseinstrumenten, wie z.B. Konfliktanalyse oder Stakeholder-Management, auf reale Fallbeispiele aus dem Kulturmanagement.

Selbstkompetenzen

Die Teilnehmenden/Studierenden:

- entwickeln ein Bewusstsein für die eigene Rolle und Verantwortung bei der Führung und Steuerung von (Gross-)Projekten, insbesondere im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.
- fördern ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion, indem sie die eigene Wahrnehmung und Interpretation von Konflikten im interkulturellen Kontext kritisch hinterfragen.
- verbessern ihre Kommunikationsfähigkeiten, insbesondere in der Darstellung komplexer Sachverhalte und in der Diskussionen zu kontroversen Themen.

2.4. Voraussetzungen

Die Teilnehmenden/Studierenden

- verstehen es, die «dichte Beschreibung» von Fallstudien gewissenhaft zu lesen und wesentliche Aussagen, Zitate oder Begriffe so hervorzuheben, dass sie diese bei der Fallbearbeitung im Unterricht präsent haben.
- verfügen über ausreichendes Grundlagenwissen über systemische Erklärung sozialer-kultureller (intra- und inter-)organisationaler Dynamiken.
- kennen und verstehen die Grundmechanismen der politischen, managerialen und künstlerischen Logiken und vermögen es, dies auf eine konkrete, praktische Situation hin anzuwenden.
- bringen Interesse an praktischen Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Politik, Kunst und Management mit.

3. Lehrplan

Gesamtbearbeitungszeit: 250 Minuten (4.1 Stunden)

- Vorbereitungszeit der Studierenden/Teilnehmenden für das Lesen und Bearbeiten der Fallstudie (siehe «Vorbereitungsarbeit vor dem Unterricht» weiter unten):
2.5 Stunden (begleitetes Selbststudium)
- Einführung im Unterricht (es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden/Studierenden die Vorbereitungsarbeiten vollständig erledigt haben):
15 Minuten (Zeigen eines Kurzvideos, Auswahl siehe unten; Beantwortung von Rückfragen zum Fall und Erläuterung der «Diskussionsfragen», siehe unten) (Plenum)
- Diskussion der Fragen zur Fallbearbeitung («Diskussionsfragen», siehe unten) in Gruppen von 3-4 Teilnehmenden/Studierenden:
40 Minuten (Gruppenarbeit)
- Moderierte Diskussion des Falls und Abschluss:
45 Minuten (Plenum)

4. Tipps zum Lösen der Fallstudie

4.1. Vorbemerkung

Für die Bearbeitung der Fallstudie erscheint es uns relevant zu sein, stichwortartig begriffliche Klärungen vorzunehmen:

- Die Fallstudie findet im spezifischen Kontext der gesellschaftlichen Sphäre «Kultur» respektive in der «Kulturbranche» statt. Diese ist von spezifischen Anforderungen und Spannungsfeldern geprägt, welche sich von anderen gesellschaftlichen Sphären oder Branchen wie Bildung, Wirtschaft und Nonprofit unterscheiden. Die Teaching Note berücksichtigt diese Spezifika.
- Kulturmanagement ist unter anderem mit der Herausforderung konfrontiert, unterschiedliche Ansprüche (z.B. der Kunst, der Geldgeber, der Politik, der Sicherheit) im Sinne der Zielerreichung einer Organisation oder eines Projekts miteinander zu verhandeln und in Einklang zu bringen. Dabei geht es auch darum, mit zum Teil widersprüchlichen Denk- und Handlungslogiken von Management und Kunst bzw. künstlerischem Schaffen umzugehen.
- Wir unterscheiden zudem «Kultur» und «Kunst». Während wir unter «Kultur» eine gesellschaftliche Sphäre und die Kulturbranche als Arbeitsfeld verstehen, fassen wir unter dem Begriff der «Kunst» im Kontext der Fallstudie insbesondere die künstlerische Leitungstätigkeit (z.B. das Kuratieren) sowie den künstlerischen Ausdruck in Form von Kunstgegenständen und Praktiken.

4.2. Herausuarbeitende Aspekte

Folgende Aspekte können herausgearbeitet/diskutiert werden:

- Es lassen sich unterschiedliche Handlungssphären identifizieren, die wiederum unterschiedlichen Logiken unterliegen oder unterschiedliche Aufträge im Rahmen der documenta für sich sehen (vgl. Schedler & Proeller, 2011):
 - o Management: Sicherstellung der organisatorisch-planerischen und kaufmännischen Aufgaben

- Kunst: Wahrnehmung der künstlerischen Freiheit und Umsetzung des Auftrags/der Mission der Ausstellung
- Politik: Kulturpolitische Unterstützung eines reputationsrelevanten Kulturevents, Vermeidung der Verletzung gesellschaftlicher Grundwerte und Sicherstellung von (personell zuschreibbarer) Verantwortung.
- Risiken: Identifizieren der politischen, managerialen und künstlerischen Risiken, die mit einem solchen (Gross-)Projekt verbunden sind und klären, wie diese Risiken vorhergesehen wurden resp. ob entsprechende institutionelle Vorkehrungen bestanden, wenn solche Risiken eintreten.
- Konfliktodynamiken:
 - Identifizieren, welche Bedeutung die «künstlerische Freiheit» für das Künstler:innenkollektiv und die beteiligten Künstler:innen hatte und wie diese potenzielle politische Interventionen interpretierten.
 - Verstehen, weshalb und wie das Management der documenta fifteen das Künstler:innenkollektiv verteidigte.
 - Nachvollziehen der Konfliktodynamik
- Bedeutung unhinterfragter Grundannahmen (theories-in-use) (vgl. Argyris & Schon, 1974): Gemäss den Autor:innen der Fallstudie lässt sich die Handlungsdynamik (fehlende Risikowahrnehmung, zaghafte Reaktion der Geschäftsleitung auf öffentliche Kritik, Selbstverteidigung des Künstler:innenkollektivs etc.) wesentlich auf das Verständnis von «künstlerischer Freiheit» zurückführen. Seitens des Künstler:innenkollektivs und der Geschäftsleitung galt dieses als höchstes, zu bewahrendes Gut, das auf keinen Fall eingeschränkt werden durfte. Im öffentlichen respektive gesellschaftlich-politischen Diskurs dominierte hingegen eine vollständig andere Haltung: Es wurde die (grosse) Gefahr gesehen, dass an der Ausstellung Exponate gezeigt werden, die den Grundprämissen und -werten in Deutschland widersprachen. Die Geschäftsleitung sowie die künstlerische Leitung sicherten der Politik zwar zu, dass «es auf der documenta keinen Antisemitismus geben werde», ohne dass jedoch erkennbar daraus «(Ab-)Sicherungsmaßnahmen» vereinbart oder ergriffen wurden. Es bestand allerdings das Risiko eines eskalierenden Konflikts grösseren gesellschaftlichen Ausmasses aufgrund von Fehleinschätzungen der Wirkung oder einer nicht systematischen Überprüfung von Kunstobjekten. Die Frage stellt sich, ob dieses Risiko die Einsetzung von zwischen Kunst, Management und Politik gemeinsam verabredeten Überprüfungs- oder Steuerungsmechanismen gerechtfertigt hätte. Die Konflikteskalation war schliesslich unvermeidlich, als dann – wider des Versprechens seitens der Geschäftsführung und des Künstler:innenkollektivs – aus deutscher oder «westlicher Sicht» eindeutig antisemitische Kunstobjekte gezeigt wurden. In der politischen Logik konnte gesellschaftliche Ordnung nur wiederhergestellt werden, indem Verantwortung personell zugewiesen (und von sich weggewiesen) wurde.
- Interkulturalität: Der Fall zeigt deutlich auf – ohne dass im Detail darauf eingegangen wird oder dies im Unterricht diskutiert werden müsste –, dass spezifische bildliche Codes je nach kulturellem Kontext sehr bis vollständig unterschiedlich gelesen werden (können). Im Fallverlauf zeigt sich, dass der Schutz und die Behauptung der kulturellen, historischen Identität und der damit verbundene Anspruch, diesem Ausdruck verleihen zu dürfen, unmittelbar mit dem Anspruch der Verteidigung der künstlerischen Freiheit gekoppelt war. Nicht nur bestand der Anspruch der unbedingten und vollständigen Aufrechterhaltung der künstlerischen Freiheit, die den künstlerischen Akteur:innen des «Globalen Südens» politisch zugesichert wurde. Vielmehr wäre deren Verletzung aus

künstlerischer Sicht eine Beschädigung der Mission der documenta fifteen gewesen sowie eine Rücknahme der Zusicherung, dem unterdrückten «Globalen Süden» in der Ausstellung freien Ausdruck über «Rassismus und Kolonialismus, kapitalistischer Ausbeutung und Umweltzerstörung» zu gewähren. Mit dieser Aussage ist – und dies ist für die organisationalpolitischen Perspektive auf den Fall relevant – kein Standpunkt eingenommen, ob eine alternative, nicht antisemitische Interpretation des Werkes aus Sicht des Kulturraumes der Künstler:innen begründbar ist oder nicht; diese Debatte ist zwar auch relevant, wird aber an dieser Stelle nicht weiter geführt. Relevant im Kontext dieser Fallbearbeitung ist, dass durch die enge Kopplung «künstlerische Freiheit» und «Verpflichtung gegenüber der Mission der Ausstellung» keine Voraussetzung geschaffen war, um auf die spezifisch westlich sehr eindeutige Interpretation «antisemitisch» überhaupt eingehen zu können; dies wäre allerdings nötig gewesen, da die Ausstellung an einem westlichen Ort (Deutschland) stattfand und damit die Ausstellungsinhalte dortige Werte nicht in so eklatanter Weise hätte verletzen dürfen. Die hier wohl notwendigen Verständigungs- oder Vermittlungsversuche über die auch im Fall genannten unterschiedliche Werte und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen wurden – aufgrund des Paradigmas der unbedingten Kunstfreiheit – seitens der Geschäftsleitung nicht oder zu spät initiiert und scheiterten, da die Konflikte schon lange eskaliert waren.

- Verantwortung: Es lässt sich ebenso mit dem Begriff der Verantwortung arbeiten. Unter Verantwortung lässt sich gemäss Duden verstehen: «Mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass (innerhalb eines bestimmten Rahmens) alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht.» Oder es wird wie folgt verstanden: «Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen und sich zu verantworten.» Die Frage, die in diesem Fall diskutiert werden kann, ist, wer für «das Ganze» (in der Definition «alles») zuständig ist. Es lässt sich argumentieren, dass diese durch alle Institutionen legitimiert operative Organisation die Verantwortung für das Ganze nicht legitimiert hätte wahrnehmen können, da die Zuständigkeitsbereiche der Organisation (bzw. des Managements) und der Kunst eindeutig getrennt waren und somit auch keine strukturelle oder reglementarisch legitimierte Zuständigkeit der Geschäftsleitung «für das Ganze» bestand. Somit hätte nur der Aufsichtsrat diese Legitimation herstellen oder selber wahrnehmen können respektive die operative Leitung hätte diese Verantwortungsübernahme für das Ganze beim Aufsichtsrat beantragen müssen.

5. Konkrete Didaktik

- Vorbereitungsarbeit vor dem Unterricht (begleitetes Selbststudium) (siehe hierzu Kaudela-Baum & Nagel, 2018; Nagel, 2019):
 - Aufgabe: Lesen Sie die Fallstudie sorgfältig. Vollziehen Sie dabei den Handlungsverlauf im Einzelnen nach (was ist im Einzelnen genau passiert?). Notieren Sie sich die strukturellen Gegebenheiten des Falls, die Akteur:innen und deren Handlungen / Aussagen und stellen Sie diese zueinander in Beziehung.
 - Output/Dokumentation: Bericht, der den Handlungsverlauf, die identifizierten Akteur:innen und deren Handlungen sowie die strukturellen Gegebenheiten des Falls umfasst.

- Diskussion der Fragen zur Fallbearbeitung in Gruppen von 3-4 Teilnehmenden/Studierenden:
 - Output/Dokumentation: Jede Gruppe analysiert spezifische Aspekte (Diskussionsfragen) der Fallstudie und erstellt eine Präsentation, ein Plakat oder ein miro-Board, das ihre Ergebnisse visuell darstellt.
- Diskussionsfragen (hier kann je nach Unterrichtsfokus ausgewählt werden und/oder die Fragen können unter den Gruppen aufgeteilt werden):
 - Wie präsentiert sich der Handlungsverlauf, wer sind die relevanten Akteur:innen und welche Überzeugungen/Annahmen vertreten diese?
 - Wie präsentieren sich die Struktur und die formalen Verantwortlichkeiten und wie widerspiegeln sich diese in den Überzeugungen/Annahmen der Akteure?
 - Welche Logiken und Legitimationen liegen den Handlungssphären Management, Kunst und Politik zugrunde?
 - Welche Risiken haben die Akteur:innen – vermutlich – vorhergesehen und welche nicht?
 - Zwischen welchen Akteursgruppen entwickelte sich aus welchen Gründen ein Konflikt und wie lässt sich die Konfliktdynamik darstellen?
 - Wie lässt sich die Konfliktdynamik verstehen? (Siehe oben: theories-in-use, Interkulturalität, Verantwortung)
 - Was hätten die Akteur:innen wann im Verlauf des Geschehens anders machen können, um die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zu reduzieren?
 - Wie müsste ein Grossprojekt wie die documenta fifteen strukturiert sein, gemanagt werden und politisch gesteuert werden, um «solche Risiken» zu antizipieren und im Falle ihres Eintreffens adäquat zu agieren? Welche konkreten Anpassungen können vorgenommen werden, um bei der wiederholten Durchführung der documenta die analysierten Risiken zu minimieren?
 - Wie lässt sich der Abschlussbericht des Expertengremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen vom 6. Februar 2023 beurteilen? (Diese Frage kann auch als Nachbereitung der Diskussion in der Klasse formuliert werden):
 - Welche Schlussfolgerungen sind auch in der Klassendiskussion zutage getreten?
 - Welche Schlussfolgerungen ergänzen die Erkenntnisse aus der Klassendiskussion?
 - Welche Erkenntnisse stehen im Widerspruch zu den Erkenntnissen in der Klasse?
- Moderierte Diskussion des Falls und Abschluss:
 - Output / Dokumentation: Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten werden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die Diskussion wird durch den/die Dozierende:n moderiert, der die verschiedenen Perspektiven zusammenführt und offene Fragen adressiert. Entweder der/die Dozierende oder ein:e Studierende:r / Teilnehmde:r hält die Ergebnisse der Diskussion schriftlich fest. Diese Zusammenfassung wird als abschliessendes Dokument allen Studierenden /Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Verknüpfung mit den Lernzielen

- Fachkompetenzen: werden durch die Analyse und Diskussion der Herausforderungen, die an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Management auftreten, entwickelt und vertieft.
- Methodenkompetenzen: werden durch die Anwendung von Analyseinstrumenten in den Gruppenarbeiten und die interkulturelle Reflexion in den Diskussionen gefördert.
- Selbstkompetenzen: werden durch Berichte und das Einbringen der eigenen Perspektive in den Diskussionen in der Gruppe und im Plenum gestärkt.

Überprüfung der Lernziele

- Fachkompetenzen: Überprüfung durch die Qualität der Berichte und die Tiefe der Analysen in den Gruppenarbeiten.
- Methodenkompetenzen: Überprüfung durch die Genauigkeit der Anwendung von Analyseinstrumenten (z.B. Konfliktanalyse, Stakeholder-Management) in den Gruppenarbeiten und die Fähigkeit, interkulturelle Unterschiede in Diskussionen zu berücksichtigen.
- Selbstkompetenzen: Überprüfung durch die Berichte, Peer-Feedback und die Qualität der Gruppen- und/oder Plenumsdiskussionen.

6. Weiterführende Quellen für Teilnehmende / Studierende

Folgende Fachliteratur bietet passende theoretische und konzeptionelle Ansätze, die bei der Herausarbeitung der wichtigsten Aspekte der Fallstudie unterstützen können:

Öffentliches Management

- Schedler, K., & Proeller, I. (2011). *New Public Management (5. Aufl.)*. Haupt.

Theory-in-use

- Savaya, R., & Gardner, F. (2012). Critical reflection to identify gaps between espoused theory and theory-in-use. *Social work, 57*(2), 145–154.

Risiken

- Bundesministerium des Innern und für Heimat. (o. J.). *Organisationshandbuch—3.10 Risikomanagement*. Organisationshandbuch - 3.10 Risikomanagement. Abgerufen 20. August 2024, von https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/3_managementansaezte_u_instrumente/3_10_Risikomanagement/risikomanagement-node.html
- Hunziker, S. (2022). *Risikomanagement im Unternehmen: Moderne Ansätze im Umgang mit Risiko und Ertrag*. Springer.
- Schmid, A. (2018). Das institutionelle Risikomanagement der öffentlichen Verwaltung als binnenorientiertes Instrumentarium. *Verwaltung und Management, 24*(5), 249–257.

Konfliktdynamiken

- Glasl, F. (2013). *Konfliktmanagement—Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*. 11. Aktualisierte Auflage. Haupt.
- Jiranek, H., & Edmüller, A. (2017). *Konfliktmanagement.: Konflikte vorbeugen, sie erkennen und lösen* (6. Aufl.). Haufe.
- Schwarz, G. (2014). *Konfliktmanagement: Konflikte erkennen, analysieren, lösen* (9. Aufl.). Springer-Verlag.

Interkulturalität

- Anderson, T. (1995). Toward a cross-cultural approach to art criticism. *Studies in Art Education*, 36(4), 198–209.
- Barmeyer, C. (2018). *Konstruktives Interkulturelles Management*. utb GmbH.
- Hofstede, G., Hofstede, G., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations Software of the mind Intercultural Cooperation and its importance for survival* (3 Aufl.). McGraw Hill.
- House, R. J. (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. Sage.

In Literaturverzeichnis der Fallstudie befinden sich diverse Videoquellen, die als Illustration des Falles zu Beginn der Fallbesprechung oder Vorbereitung herangezogen werden können. Es werden im Folgenden einzelne Links angegeben, die sich für die Unterrichtsvorbereitung oder den Unterrichtseinsatz besonders eignen:

- Kurzzusammenfassung der Ereignisse auf der documenta fifteen und Einordnung seitens der Bildungsstätte Anne Frank (Länge: 07:18 Min): Bildungsstätte Anne Frank. (2022). *Antisemitismus-Debatte auf der documenta fifteen – Chancen & Grenzen des Dialogs*. https://www.youtube.com/watch?v=_1BGvhiAz0Q
- Kurzvideo (Länge 05:40 Min), das sich hauptsächlich um den Diskurs rund um das Werk «People's Justice» dreht, verschiedene Meinungen zentraler Akteur:innen zu Wort kommen lässt und auch auf Vorkommnisse vergangener documenta Ausstellungen Bezug nimmt: Hessenschau. (2022). *Antisemitismus-Skandal auf documenta in Kassel! Ist das noch Kunst?*. <https://www.youtube.com/watch?v=ygMjo3BJ72o>
- Kurzvideo (Länge: 03:30 Min), das Einblicke gibt in die Vielfalt der an der documenta fifteen ausgestellten Kunst gibt sowie Reaktionen von Besuchenden: Theisen, P. (2022). *Documenta fifteen: strittig, aber erfolgreich*. ZDF. <https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal-update/documenta-fifteen-antisemitismus-100.htm>
- Kurzvideo Eröffnung documenta durch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (Länge: 2:11 Min): FAZ (2022). *Bedeutende Kunstschau: Steinmeier eröffnet Documenta in Kassel*. https://www.youtube.com/watch?v=Y_8A-VjHXXg
- Für besonders Interessierte eignet sich folgende Dokumentation (Länge: 45 min), die idealerweise nach Lesen der Fallstudie angeschaut werden sollte, da sie Basiswissen zum Fall voraussetzt. Die Dokumentation geht auf alle Ereignisse rund um die documenta fifteen ein und lässt verschiedenste Stimmen «Betroffener» zu Wort kommen: Götz, G. (Regisseur). (2022). *Der Documenta Skandal*. ARD. <https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/die-story-im-ersten-der-documenta-skandal/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBflGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJz dGVuLzBkNDEwZTRkLWQ2ZmItNGMxYy04Y2RlLThkMzRhOTMlOTZmNQ>

Literaturverzeichnis

- Argyris, C., & Schon, D. A. (1974). *Theory in practice: Increasing professional effectiveness*. Jossey-Bass.
- Greven, L. (2022). Unter Druck—Documenta fifteen: Chronik eines Skandals. *Politik & Kultur*, 9, 18.
- Kaudela-Baum, S., & Nagel, E. (2018). Führung lernen—Reflexionsfähigkeit entwickeln. In S. Kaudela-Baum, E. Nagel, P. Bürkler, & V. Glanzmann (Hrsg.), *Führung lernen—Fallstudien zu Führung, Personalmanagement und Organisation* (2. überarbeitete). Springer.
- Nagel, E. (2019). Fallstudien zu „Verhalten im Change Management“ bearbeiten. In E. Nagel & I. Stolz (Hrsg.), *Organisationalen Wandel gestalten: Fallstudien zum Change Management* (S. 3–22). Springer.
- Schedler, K., & Proeller, I. (2011). *New Public Management* (5. Korr. Aufl.).

Zusatzinformationen:

documenta fifteen

18. Juni – 25. September 2022

Eine weltbekannte Kunstaussstellung mit Bildern, die für einen Skandal sorgten¹

Katharina Windler ^a, Erik Nagel ^b, und Franziska Breuning ^c

^a Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003
Luzern, Adresse, katharina.windler@hslu.ch

^b Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Zentralstrasse 9, 6003
Luzern, Adresse, erik.nagel@hslu.ch

^c Universität Basel, Steinengraben 22, 4051 Basel, franziska.breuning@unibas.ch

Abstract. Die Fallstudie beleuchtet die «documenta fifteen», welche von Kontroversen um möglichen Antisemitismus in einigen Kunstwerken geprägt war. Dies führte zu politischen Konsequenzen, darunter der Verzicht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einen Besuch. Ein Expert:innengremium wurde eingesetzt, um die Vorwürfe zu untersuchen und empfahl, umstrittene Werke zu entfernen, was zu Diskussionen über Zensur führte.

¹ Basierend auf Sekundärrecherchen haben die Autor:innen die historischen Ereignisse «nach bestem Wissen und Gewissen» aufgearbeitet. Zudem danken die Autor:innen Johanna Köhler, Leiterin Kommunikation und Marketing der documenta, für ihren Input.

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary des Abschlussberichts des Expert:innengremiums, 6.2.2023 (Deitelhoff et al., 2023, S. 5-6)	3
2. Diskussion im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages; Thema „Documenta – Konsequenzen und Ausblick“, 8.2.2023 (Deutscher Bundestag, 2023)	4
Literaturverzeichnis	6

Nach der documenta....

1. Executive Summary des Abschlussberichts des Expert:innengremiums, 6.2.2023 (Deitelhoff et al., 2023, S. 5-6)

Die documenta fifteen fand vom 18. Juni bis 25. September 2022 unter der künstlerischen Leitung des Kurator:innenkollektivs ruangrupa statt. Bereits im Vorfeld der Ausstellungen waren Befürchtungen laut geworden, dass es bei der Ausstellung zu antisemitischen Vorfällen kommen könnte. Diese bewahrheiteten sich bereits am Eröffnungswochenende durch den Fund zweier antisemitischer Darstellungen in dem Werk People's Justice des Künstler:innen-kollektivs Taring Padi. Auch gegen andere Werke wurden in den folgenden Wochen Antisemitismusrwürfe erhoben.

In Reaktion auf diese Ereignisse haben Aufsichtsrat und Gesellschafter der documenta und Museum Fridericianum gGmbH (im Folgenden documenta gGmbH) Ende Juli 2022 ein Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen eingesetzt. Dessen Arbeitsauftrag lautet, die in der Diskussion stehenden Werke auf antisemitische Aussagen und visuelle Codes zu prüfen, den Umgang der Verantwortlichen mit den Vorfällen zu untersuchen und mögliche Konsequenzen für die Organisation der documenta gGmbH zu formulieren. Im vorliegenden Abschlussbericht kommt das Gremium zu folgenden Ergebnissen:

Auf der Ebene der Werke besteht ein Konsens im Gremium, dass vier Werke der documenta fifteen auf antisemitische visuelle Codes verweisen oder Aussagen transportieren, die als antisemitisch interpretiert werden können beziehungsweise interpretiert werden müssen. Eindeutige visuelle antisemitische Codes finden sich in People's Justice von Taring Padi und einer Zeichnung von Naji al-Ali, die in den Archives des luttes des femmes en Algérie dokumentiert ist. Die Werke Tokyo Reels, Guernica Gaza und weitere Zeichnungen und Landkarten in den Archives des luttes des femmes en Algérie können zudem plausiblerweise als antisemitisch im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus interpretiert werden. Während dies allen Mitgliedern des Gremiums bei Tokyo Reels völlig eindeutig scheint, sind die Einschätzungen bezüglich der Zeichnungen Burhan Karkutlis in den Archives und Guernica Gazas nicht ganz deckungsgleich. Eine Interpretation als antisemitisch erscheint jedoch allen Mitgliedern in diesen Fällen ebenfalls gut begründbar.

Die Reaktionen der verantwortlichen Akteure auf Seiten der documenta – der künstlerischen Leitung einerseits und der Geschäftsführung andererseits – waren dem Ernst der Vorfälle nicht angemessen beziehungsweise haben die Situation verschärft. Während die künstlerische Leitung ihre Verantwortung für Zusammenstellung und Inhalt der Ausstellung dazu nutzte, kritische Kontextualisierungen oder weitere Entfernungen von Werken abzuwehren, vertrat die Geschäftsführung ein rein passives Verständnis ihrer Rolle, das der Letztverantwortung der öffentlichen Hand für die documenta nicht gerecht wurde.

Die zögerliche Reaktion der documenta auf Fälle von Antisemitismus war für viele jüdische Bürger*innen und Organisationen verstörend. Antisemitische Vorfälle sind für Jüdinnen und Juden kein rein diskursives Phänomen, sondern sie bedrohen ihre gesellschaftliche Teilhabe, ihre Sicherheit und ihre Zukunft in Deutschland als Land der Shoah.

Für die zukünftige Organisationsstruktur der documenta schlägt das Gremium sechs Massnahmen vor:

- a) Die Klärung der Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführung und künstlerischer Leitung und eine Stärkung der inhaltlichen Kompetenzen der Geschäftsführung, die die Letztverantwortung der öffentlichen Hand für die Ausstellungen widerspiegelt. Zudem ist ein intensiverer Fokus auf die Kunstvermittlung angezeigt, der ihrem Stellenwert als Brücke zum Publikum gerecht wird.
- b) Die Formalisierung der Rahmenbedingungen, in denen die künstlerische Leitung ihre kuratorische Verantwortung für die documenta wahrnimmt.
- c) Die Einführung formalisierter, interner und externer Verfahren eines Beschwerdemanagements, die eine frühzeitige und professionelle Bearbeitung von Konflikten erlauben.
- d) Die Verständigung auf Definitionen für und Standards des Umgangs mit Antisemitismus und anderen Formen der Diskriminierung, die sich nicht in den Vorgaben des Strafrechts erschöpfen.
- e) Die Erweiterung des Aufsichtsrats um Mitglieder aus dem Kunst- und Kulturbereich, die die kritische und kontrollierende Funktion des Gremiums stärken und bisher fehlende Erfahrungen und fachliche Impulse in seine Arbeit einbringen.
- f) Die Beschränkung der Aufgaben der Findungskommission auf die Auswahl der kommenden Kurator:innen. Die Findungskommission sollte für jede documenta jeweils neu aus Persönlichkeiten zusammengestellt werden, die bisher nicht für die documenta gGmbH tätig waren. Ein eventuell zusätzlich einzusetzender Beirat sollte funktional und personell unbedingt von der Findungskommission getrennt werden.

2. Diskussion im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages; Thema „Documenta – Konsequenzen und Ausblick“, 8.2.2023 (Deutscher Bundestag, 2023)

Gespräch mit:

- Daniel Botmann: Geschäftsführer, Zentralrat der Juden in Deutschland
- Prof. Dr. Nicole Deitelhoff: Vorsitzende, Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen, Leiterin, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
- Alexander Farenholtz: ehemaliger Geschäftsführer, documenta und Museum Fridericianum gGmbH
- Kirsten Hass: Mitglied des Vorstands, Kulturstiftung des Bundes
- Prof. Dr. Christoph Möllers Mitglied: Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen, Humboldt-Universität zu Berlin
- Dr. Ferdinand von Saint André: Geschäftsführer, documenta und Museum Fridericianum gGmbH

Klare Regeln für Konflikte gefordert

Deitelhoff betonte, dass die Antisemitismus-Vorwürfe gegen verschiedene auf der Kunstaussstellung gezeigte Werke berechtigt seien. So seien die Werke «People's Justice» des Künstler:innenkollektivs Taring Padi und eine Zeichnung in der Arbeit des Kollektivs «Archive der Frauenkämpfe in Algerien» von einer antisemitischen Bildsprache gekennzeichnet. Die Werke «Tokyo Reels», «Guernica Gaza» und weitere Zeichnungen seien als antizionistisch einzustufen, die Grenzen zum Antisemitismus seien fließend.

Deitelhoff forderte, die Geschäftsführung der documenta zu stärken und klare Regeln für Konflikte dieser Art zu formulieren. Auch der Bund müsse wieder eingebunden werden in die Verantwortung für die documenta. Die Wissenschaftlerin wies allerdings darauf hin, dass es auch zukünftig nicht

ausgeschlossen werden könne, dass einzelne Kunstwerke mit antisemitischen Inhalten auf der documenta gezeigt werden. Der Umgang damit könne aber deutlich verbessert werden.

Kritik an künstlerischer Leitung

Diese Einschätzung teilte auch der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers, der ebenfalls dem Gremium angehörte. Das indonesische Künstler:innenkollektiv, das mit der künstlerischen Leitung der documenta fifteen beauftragt war, sei seiner kuratorischen Verantwortung nicht gerecht geworden, führte Möllers aus. Auf Kritik habe das Künstlerkollektiv «sehr schnell aggressiv reagiert».

Möllers hat zudem im Auftrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) ein Gutachten zu den «Grundrechtlichen Grenzen und grundrechtlichen Schutzgebieten staatlicher Kulturförderung» vorgelegt. Möllers betonte, dass die Wahrung der Kunstfreiheit und die Bekämpfung des Antisemitismus keine leichte Aufgabe sei, allerdings müssten sich die Verantwortlichen dieser Aufgabe stellen. Er wies darauf hin, dass der sogenannte BDS-Beschluss des Bundestages aus rechtlichen Gründen jedoch nicht anwendbar sei. Dies sei von mehreren Gerichten bestätigt worden.

«Wir müssen an die Wurzel des Problems ran»

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann, erneuerte in der Ausschusssitzung seine Vorwürfe gegen die documenta-Verantwortlichen. Bei der Ausstellung sei die «Verantwortungslosigkeit zum Konzept» erhoben worden. Dies müsse sich ändern.

«Es geht nicht darum, Symptome zu behandeln, ein Bild abzuhängen oder nachträglich kontextualisierende Texte zu ergänzen. Sondern wir müssen an die Wurzel des Problems ran», sagte Botmann. Antisemitismus sei in «keinem Umfang und in keiner Ausprägung» zu dulden. Die Bekämpfung von Antisemitismus und Kunstfreiheit seien «kein Widerspruch».

Mehr Verantwortung des Bundes bei der documenta

Kulturstaatsministerin Claudia Roth lobte den Abschlussbericht des Gremiums und das Gutachten Möllers ausdrücklich. Diese würden klare und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen als Konsequenz aus den Vorfällen auf der documenta geben. Antisemitismus und Rassismus dürften «keinen Platz haben bei Kunstaussstellungen».

Die staatliche Förderung von Kunst verbinde sich auch mit Verantwortung. Diese Verantwortung sei in Kassel nicht wahrgenommen worden, führte Roth aus. Der Bund sei bereit, «wieder mehr Verantwortung bei der documenta zu übernehmen», betonte Roth. Allerdings müsse dafür erst eine Reform an den Strukturen vorgenommen werden. Bislang gebe es aus Kassel jedoch noch keine eindeutigen Äußerungen. Sie hoffe, dass sich dies nach der anstehenden Oberbürgermeisterwahl in Kassel am 12. März dieses Jahres ändere.

Literaturverzeichnis

Deitelhoff, N., Ackermann, M., Bernstein, J., Chernivsky, M., Jelavich, P., Möllers, Ch., & Schmelzle, C. (2023). *Abschlussbericht*. Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen.

Deutscher Bundestag. (2023). *Deutscher Bundestag - Fachgespräch zur documenta: Kunstfreiheit und Bekämpfung von...* Deutscher Bundestag.
<https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw06-pa-kultur-medien-929282>